

YURIDIK XIZMAT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY
TAJRIBA

Mamurjonov Sunnatulloh Shavkat o'g'li

Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi 2-bosqich o'quvchisi

Telefon: +998915030763

mamurjonovsunnatullo0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460839>

Annotatsiya. Konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tizimidagi yuridik texnikum o'quvchilariga Yuridik xizmat faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlar tasnifi va mohiyati bilan tanishtirish, yuridik xizmat faoliyatini mamlakatimizda yanada rivojlantirish istiqbollarini tahlil qilish, xorijiy tajribani o'rganish, muammo-yechimlarni aniqlash va yanada rivojlantirish choralarini ko'rsatib berish ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyati, Adliya vazirligining huquqiy normalari, tashkiliy tuzilmasi, mohiyat va talqin, yutuq va kamchiliklar, samarador usullar.

IMPROVING LEGAL SERVICES: NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE

Abstract. At the conference, the students of the legal technical school under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan will be introduced to the classification and essence of regulatory legal documents on the improvement of legal services, analysis of prospects for further development of legal services in our country, study of foreign experience, identification of problems and solutions and further development. it is planned to indicate the measures.

Keywords: activity of legal service centers, legal norms of the Ministry of Justice, organizational structure, essence and interpretation, achievements and shortcomings, effective methods.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. На конференции студенты юридического техникума при Министерстве юстиции Республики Узбекистан будут ознакомлены с классификацией и сущностью нормативных правовых документов по совершенствованию деятельности юридической службы, анализу перспектив развития дальнейшее развитие деятельности юридической службы в нашей стране, изучение зарубежного опыта, выявление проблем и решений и дальнейшее развитие. Планируется указать меры.

Ключевые слова: Деятельность центров юридических услуг, правовые нормы Минюста, организационная структура, сущность и толкование, достижения и недостатки, эффективные методы.

KIRISH

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda davlat organlari, xo'jalik boshqaruvi organlari, davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlari (keyingi o'rinlarda — davlat organlari va tashkilotlari deb ataladi) faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlash yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Qonunchilikka rioya etishda davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi, shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-da'vo ishlarini amalga oshiradigan yuridik xizmatlari ko'maklashadi.

Shu bilan birga, yuridik xizmatlarning xodimlari qonun buzilishini oldini olish hamda ular bo'yicha o'z vaqtida choralar ko'rish uchun yetarli va ta'sirchan vakolatlarga ega emasliklari sababli ularning faoliyati kutilgan samarani bermayapti.

Yuridik xizmatlarni tashkil etishning tartibi, ularning shtat birliklarini belgilash me'yor va mezonlarining mavjud emasligi turli davlat organlari va tashkilotlarida yuridik xizmatlarning tashkiliy shtat tuzilmasini oqilona belgilashni ta'minlashga imkon bermayapti.

Yuridik xizmatlar tomonidan huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish va umumlashtirish, qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish ishlari samarali tashkil etilmagan. Mazkur sohadagi ishlar huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar tomonidan aniqlangan kamchilik va qonun buzilishlarini bartaraf etishga qaratilgan choralarni ko'rish bilan cheklanmoqda.

Yuridik xizmat xodimlarining moddiy ta'minot darajasi mazkur sohaga oliy yuridik ma'lumot va amaliy tajribaga ega yuqori malakali kadrlarni jalb qilishga to'sqinlik qilmoqda, bu esa yuridik xizmatlar ishining sifatiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda.

Mamlakatimizda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini, ayniqsa o'rta va quyi bo'g'inda huquqiy jihatdan ta'minlash hamda ularga sifatli va professional yuridik xizmat ko'rsatishga qaratilgan islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Xususan, Namangan shahri, Qarshi va Marhamat tumanlarida sinov tariqasida jami 23 ta davlat organi va tashkilotlarining hududiy bo'linmalariga yuridik xizmatlar ko'rsatuvchi markazlar faoliyati Adliya vazirligi tizimida yo'lga qo'yilib, o'zining ijobiy samarasini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, sohaga tajribali kadrlarning jalb qilinishidagi kamchiliklar hujjatlar loyihalarining iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada qabul qilinayotgan qarorlar va boshqa hujjatlar ko'p hollarda joylarda jismoniy va yuridik shaxslarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.

Davlat organlari va tashkilotlari faoliyatida qonuniylikni yanada mustahkamlash, demokratik va huquqiy islohotlarni amalga oshirishda yuridik xizmatlarning roli va javobgarligini izchillik bilan kuchaytirish maqsadida:

1. Davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmatlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilansin:

davlat organlari va tashkilotlarining huquqni qo'llash faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlashni tashkil etish;

davlat organlari va tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilayotgan (qabul qilinayotgan) normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarining qonunchilikka muvofiqligi ustidan nazoratni olib borish;

davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi faoliyatida ishtirok etish, qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflarni tayyorlash masalalarida ularning tarkibiy tuzilmalari ishini muvofiqlashtirish;

davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining huquqiy madaniyati va huquqiy savodxonligini oshirish, ularga qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyatini, shu jumladan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali yetkazishda ishtirok etish;

shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-da'vo ishlarini yuritish, davlat organlari va tashkilotlarining mulkiy va boshqa manfaatlari ishonchli himoya qilinishini ta'minlash.

2. Belgilab qo'yilsinki:

davlat organlari va tashkilotlarida, shu jumladan, ularning hududiy tuzilmalarida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan minimal me'yor va mezonlarga asosan, majburiy tartibda yuridik -xizmatlar tashkil etiladi. Bunda yuridik xizmatning mavjud shtat birliklarining qisqartirilishiga yo'l qo'yilmaydi;

davlat organlari va tashkilotlarining yuridik xizmatlari xodimlariga adliya organlari xodimlariga belgilangan martaba darajalarini berish, ko'p yillik xizmat uchun ustamalarni to'lash tartibi tatbiq etiladi. Bunda xarajatlar davlat organlari va tashkilotlarining mablaglari hisobidan qoplanadi;

yuridik xizmat xodimi sifatidagi mehnat staji xodim boshqa davlat organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlariga ishga o'tganda, martaba darajalari va ko'p yillik xizmat ustamalarini to'lash uchun mo'ljallangan mehnat staji hisobiga olinadi.

-davlat organlari va tashkilotlarining huquqni qo'llash faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlashni tashkil etish;

davlat organlari va tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilayotgan (qabul qilinayotgan) normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarining qonunchilikka muvofiqligi ustidan nazoratni olib borish;

davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi faoliyatida ishtirok etish, qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflarni tayyorlash masalalarida ularning tarkibiy tuzilmalari ishini muvofiqlashtirish;

davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining huquqiy madaniyati va huquqiy savodxonligini oshirish, ularga qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyatini, shu jumladan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali yetkazishda ishtirok etish;shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-da'vo ishlarini yuritish, davlat organlari va tashkilotlarining mulkiy va boshqa manfaatlarini ishonchli himoya qilinishini ta'minlash.Mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi lex.uz saytida joylashtirildi.

YURIDIK XIZMAT

Yuridik xizmat o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi qarorlari, buyruqlari, Davlat organlari va tashkilotlarining yuridik xizmati to'g'risidagi Nizomga va boshqa Qonunchilik hujjatlariga amal qiladi.

Yuridik xizmat lavozim vazifalari

Yuridik xizmat o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi qarorlari, buyruqlari, Davlat organlari va tashkilotlarining yuridik xizmati to'g'risidagi Nizomga va boshqa qonunchilik hujjatlariga amal qiladi.

Yuridik xizmat faoliyatining asosiy yo'nalishlari va funktsiyalari:

Huquqni qo'llash faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlashni tashkil etish;
Universitet tomonidan ishlab chiqilayotgan (qabul qilinayotgan) normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarining qonunchilikka muvofiqligi ustidan nazoratni olib borish;

Universitetning qonun ijodkorligi faoliyatida ishtirok etish, qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflarni tayyorlash;

SamDUda chiqariladigan qaror va buyruq loyihalarini nazorat qilish va huquqiy ekspertizadan o'tkazish;

Universitet bilan boshqa tashkilotlar o'rtasida tuziladigan shartnomalarni nazorat qilish va huquqiy ekspertizadan o'tkazish;

Universitetda mehnat haqidagi qonunchilikka rioya etilishini ta'minlashda, shu jumladan mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarni (mehnat shartnomasi, jamoa shartnomasi va boshqalarni) ishlab chiqishda ishtirok etish, va qonunchilikka muvofiqligini tekshirish;

Universitetning pedagog va boshqa xodimlari, talabalarning huquqiy madaniyati va huquqiy savodxonligini oshirish uchun, ularga qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun va ahamiyatini, shu jumladan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali yetkazish, ularning huquqiy bilimlarini oshirish tadbirlarini tashkil etishda va o'tkazishda ishtirok etish;

Universitetning boshqa tuzilmalari bilan birgalikda, tegishli bo'limlar, fakultetlarning mansabdor shaxslari va boshqa xodimlari, talabalari faoliyatida qonuniylikning buzilishi ko'rsatilgan arizalar, takliflar va shikoyatlarni ko'rib chiqishda ishtirok etish, xulosalar berish;

Shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-da'vo ishlarini yuritish, universitetning mulkiy va boshqa manfaatlarini ishonchli himoya qilinishini ta'minlash choralarini ko'rish, mulkning talon-taroj qilinishi va kamomad holatlari bo'yicha materiallarni huquqni muhofaza qilish organlariga yuborish uchun rasmiylashtirish;

Universitet xodimlarining kasaba uyushma qo'mitasiga vakolatlarini amalga oshirishda yuridik yordam ko'rsatish;

Yuridik xizmat Universitet va yuridik xizmati qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa yuridik xizmatiga oid funksiyalarni amalga oshirish.

Mamlakatimizda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini, ayniqsa o'rta va quyi bo'g'inda huquqiy jihatdan ta'minlash hamda ularga sifatli va professional yuridik xizmat ko'rsatishga qaratilgan islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, sohaga tajribali kadrlarning jalb qilinishidagi kamchiliklar hujjatlar loyihalarining iqtisodiy,

moliyaviy va huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada qabul qilinayotgan qarorlar va boshqa hujjatlar ko'p hollarda joylarda jismoniy va yuridik shaxslarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.

Hammanizga ma'lum O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyun kungi "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori va ushbu Qarorga asosan "Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari to'g'risida" gi Nizom qabul qilingan. Ushbu Nizom Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari huzuridagi Yuridik xizmat ko'rsatish markazlarining maqomi, asosiy vazifalari va funksiyalari, huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi, shuningdek faoliyatini tashkil etish tartibi belgilangan. Shunga asosan 2021-yil 1-oktabrdan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari huzurida yuridik xizmat ko'rsatish markazlarini respublikaning barcha tuman (shahar)larida tashkil etildi va 2021-yil 4-oktabrdan Markazlar o'z faoliyatini boshladi.

Markazlar o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, Oliy Majlis palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, adliya vaziri, hududiy adliya organlari rahbarlarining buyruqlari, tegishli davlat organlari va tashkilotlarining hujjatlariga, shuningdek "Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari to'g'risida" gi Nizom asosida amalga oshiradi.

Bugungi kunda Davlat organlari va tashkilotlari tomonidan "E-huquqshunos" elektron tizimi oraqli Markazlarga buyruqlar, farmoyishlar, shartnomalar va yuridik tuzdagi boshqa hujjatlarning loyihalari elektron tarzda yuborilmoqda. Markazga kelib tushgan hujjat rahbar tomonidan mas'ul xodimga biriktiriladi va xodim 3 kunlik muddat ichida huquqiy ekspertizadan o'tkazish yoki kelishish uchun taqdim etilgan idoraviy va yuridik tuzdagi boshqa hujjatlar loyihalarini mustaqil yoki yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlarning tegishli tuzilmalari bilan birgalikda huquqiy ekspertizadan o'tkazadi, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijasiga ko'ra e'tirozi bo'lsa, ularning qonunchilikka, qonunchilik texnikasi qoidalariga, havola qiluvchi normalar qo'llanilishining asosiligi va maqsadga muvofiqligi, shuningdek ularda korrupsiyaga sabab bo'ladigan omillarning mavjudligi yoki mavjud emasligi yuzasidan yuridik xulosalar tayyorlaydi.

Idoraviy va yuridik tuzdagi boshqa hujjatlar loyihalari bo'yicha e'tiroz va takliflar bo'lmasa, ularga viza qo'yadi. Bunda, loyihalarga Markazlar xodimlari tomonidan yuridik xizmat

ko'rsatiladigan tashkilotlarning rahbar o'rinbosarlari va tarkibiy tuzilmalari rahbarlari (xodimlari) ko'rib chiqib imzolaganidan keyin viza qo'yadi

Yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar xodimlarining huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini oshirish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi va sud organlari bilan hamkorlikda yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar xodimlarining huquqiy madaniyatini oshirish, ularga qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun va ahamiyatini yetkazish, yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar xodimlarining huquqiy bilimlarini oshirish tadbirlarini tashkil etish to'g'risida takliflar kiritadi, ushbu tadbirlarni o'tkazishda ishtirok etadi, shuningdek yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar xodimlarining murojaatlari bo'yicha ularga tashkilot faoliyatiga tegishli huquqiy hujjatlarni topishga ko'maklashadi, zarur hollarda ularning qoidalari bo'yicha tushuntirishlar beradi, qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar haqidagi ma'lumotlarni, sud amaliyotini, Adliya vazirligining huquqiy ishlarga taalluqli ko'rsatmalarini yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlarga yetkazadi.

Markaz xodimlari shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-da'vo ishlarini yuritish, sud protsesslarida qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda vakil sifatida ishtirok etadi, tashkilotning mulkiy va boshqa manfaatlari ishonchli himoya qilinishini ta'minlaydi, davlat organlari va boshqa tashkilotlar, shuningdek fuqarolar bilan nizolar vujudga kelganda, mustaqil yoki yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlarning mas'ul xodimlari bilan birgalikda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radi.

Davlat organlari va tashkilotlari tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlarning qonuniy hamda har tomonlama puxta va sifatli bo'lishini ta'minlash bo'yicha, yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan ichki idoraviy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqadi yoki ishlab chiqilishida ishtirok etadi, yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar va ichki idoraviy hujjatlarda aniqlangan korrupsiyaviy normalarni bartaraf qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi, ishlab chiqiladigan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar loyihalarini O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga mosligi, maqbulligi va dolzarbligi nuqtai nazardan baholaydi va xulosalar beradi, shuningdek yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholaydi va ularning natijalari bo'yicha aniqlangan xavf-xatarlarni kamaytirish yuzasidan chora-tadbirlar rejaları ishlab chiqilishida ishtirok etadi, yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar xodimlari tomonidan korrupsiyaviy xavf-xatarlar va huquqbuzarliklar haqida kelib tushadigan murojaatlarni tahlil qiladi va zaruratga ko'ra yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar xodimlariga nisbatan o'tkaziladigan xizmat tekshiruvlarida

qatnashadi, korrupsiya faktlari yuzasidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari natijalari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qiladi.

Yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar xodimlariga korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha tushuntirish va tavsiyalar beradi, yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar faoliyatidagi korrupsiyaviy holatlarni va xavf-xatarlarni aniqlash maqsadida aholi va xodimlar orasida so'rovlar o'tkazadi, korrupsiyaga qarshi kurashishga oid talab va normalarning buzilishi masalalari bo'yicha intizomiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslarga jazo choralarning mutanosibligi va yetarliligini nazorat qiladi, davlat organlari tomonidan dam olish va bayram kunlari yig'ilishlarni o'tkazish amaliyotini bekor qilish, aholi bilan bevosita ishlovchi xodimlarni yig'ilishlarga taklif qilish va ularga xos bo'lmagan vazifalarni yuklash yoki tashqi ishlarga jalb etishni (xizmat ko'rsatish maqsadlaridan tashqari) taqiqlash choralarini ko'radi.

Markazlar qonunchilik hujjatlari va O'zbekiston Respublikasi adliya vazirining buyrug'iga muvofiq boshqa funksiyalarni ham amalga oshiradi. Markazlarga "Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari to'g'risida" gi Nizom yoki boshqa qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilmagan funksiyalar yuklatilishiga yo'l qo'yilmaydi.

REFERENCES

1. Internet ma'lumotlari
2. Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari malumotlar bazasi
3. DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARIGA YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH FAOLIYATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA" gi PQ 5168

MODERN SCIENCE
& RESEARCH